

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - Ph.D., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommiy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@feriteach_uz](https://t.me/feriteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – ff.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

O'zbekiston tijorat banklari daromadliligiga demografik va ijtimoiy omillarning ta'sirini baholash

Iminov Mansurbek Ilhomjon o'g'li

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universiteti "Tijorat banklarida boshqaruv" yo'nalishi 2-kurs magistranti
e-mail: iminovmansurbek@gmail.com

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi bank tizimi, xususan, davlat ulushiga ega tijorat banklarining aktivlar rentabelligi (ROA) ko'rsatkichiga demografik va ijtimoiy omillarning ta'sirini o'rganadi. 2016–2024-yillar davomida 9 ta bankdan olingan ma'lumotlar asosida korrelyatsion va regressiya tahlillari o'tkazildi. Natijalar aholining o'sish sur'ati, yosh guruhlari ulushi, shahar va qishloq aholisi nisbati hamda ijtimoiy omillar banklarning daromadliligiga turli darajada ta'sir qilishini ko'rsatdi. Maqola bank tizimining moliyaviy samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etadi.

Kalit so'zlar: bank tizimi, davlat ulushiga ega banklar, ROA, demografik omillar, ijtimoiy omillar, korrelyatsiya, regressiya tahlili, O'zbekiston.

Оценка влияния демографических и социальных факторов на прибыльность коммерческих банков Узбекистана

Иминов Мансурбек Илхомжон оглу

Магистрант 2 курса, «Управление в коммерческих банках», Университет цифровой экономики и агротехнологий
e-mail: iminovmansurbek@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается влияние демографических и социальных факторов на рентабельность активов (ROA) банковской системы Республики Узбекистан, в частности государственных коммерческих банков. Корреляционный и регрессионный анализы проводились на основе данных 9 банков за 2016–2024 годы. Результаты показали, что темпы роста населения, доля возрастных групп, соотношение городского и сельского населения и социальные факторы оказывают различное влияние на прибыльность банка. В статье даны практические рекомендации по повышению финансовой эффективности банковской системы.

Ключевые слова: банковская система, государственные банки, рентабельность активов, демографические факторы, социальные факторы, корреляция, регрессионный анализ, Узбекистан.

Assessing the Impact of Demographic and Social Factors on the Profitability of Commercial Banks in Uzbekistan

Iminov Mansurbek Ilkhomjon oglu

*2nd year Master's student, "Management in Commercial Banks", University of Digital Economy and Agrotechnology
e-mail: iminovmansurbek@gmail.com*

Abstract. The article examines the impact of demographic and social factors on the return on assets (ROA) of the banking system of the Republic of Uzbekistan, in particular state-owned commercial banks. Correlation and regression analyses were conducted based on data from 9 banks for 2016–2024. The results showed that population growth rates, the proportion of age groups, the ratio of urban and rural population, and social factors have different impacts on bank profitability. The article provides practical recommendations for improving the financial efficiency of the banking system.

Keywords: banking system, state-owned banks, return on assets, demographic factors, social factors, correlation, regression analysis, Uzbekistan.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi iqtisodiyotning moliyaviy barqarorligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Davlat ulushiga ega tijorat banklari ushbu tizimning asosiy tarkibiy qismi sifatida mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Banklarning daromadlilik, xususan, aktivlar rentabelligi (ROA) ko‘rsatkichi ularning moliyaviy samaradorligini baholashda muhim o‘lchov hisoblanadi. Demografik omillar, masalan, aholining yosh tarkibi va urbanizatsiya darajasi, shuningdek, ijtimoiy omillar, jumladan, mehnat bozori dinamikasi va ta’lim darajasi bank xizmatlariga bo‘lgan talabni shakllantirishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqola O‘zbekiston bank tizimi va davlat ulushiga ega banklarning 2016–2024-yillardagi ROA ko‘rsatkichlariga demografik va ijtimoiy omillarning ta’sirini tahlil qilishga bag‘ishlanadi.

Adabiyotlar sharhi.

Bank tizimining daromadlilikiga ta’sir qiluvchi omillar bo‘yicha xalqaro va mahalliy adabiyotlarda keng ko‘lamli ilmiy tadqiqotlar mavjud. Xalqaro tadqiqotlarda banklarning moliyaviy ko‘rsatkichlari, xususan, aktivlar rentabelligi (ROA) va kapital rentabelligi (ROE) kabi metrikalarga ichki (bank hajmi, kapital tuzilmasi, operatsion samaradorlik) va tashqi (iqtisodiy muhit, demografik omillar, urbanizatsiya darajasi) omillarning ta’siri keng o‘rganilgan. Masalan, Demirgüç-Kunt va Huizinga (1999) o‘z tadqiqotlarida demografik o‘zgarishlarning, xususan, aholining yosh tarkibi, daromad

darajasi va urbanizatsiya darajasining bank xizmatlariga bo'lgan talabni shakllantirishda muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Ularning xulosalariga ko'ra, yosh va iqtisodiy faol aholining ulushi banklarning kredit, depozit va investitsiya xizmatlariga talabni oshiradi, bu esa ularning moliyaviy ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, Beck va boshqalar (2007) rivojlanayotgan mamlakatlarda urbanizatsiya jarayonlari va aholining yosh tarkibining banklarning kredit portfeli sifati va foyda marjasiga ta'sirini aniqlagan. Ularning tadqiqotlari shahar aholisining o'sishi moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini oshirishi va banklarning daromadlilikini mustahkamlashini ko'rsatdi. Claessens va Laeven (2004) esa ijtimoiy barqarorlik va oilaviy tuzilmalar, masalan, nikoh va ajralish sur'atlari bank xizmatlariga talabga ta'sir qilishini ta'kidlab, oilaviy barqarorlikning yuqori bo'lishi ipoteka va uzoq muddatli kredit mahsulotlariga talabni oshirishini aniqlagan.

O'zbekiston kontekstida bank tizimining moliyaviy ko'rsatkichlariga demografik va ijtimoiy omillarning ta'siri bo'yicha bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Abdullaev va Xudayberdieva (2020) O'zbekiston bank tizimida aholining yosh guruhlari va shahar aholisi ulushining bank xizmatlariga bo'lgan talabga ta'sirini o'rganib, 35–59 yoshdagi iqtisodiy faol aholining kredit va investitsiya mahsulotlaridan faol foydalanishini aniqlagan. Bu guruhning banklarning ROA va ROE ko'rsatkichlariga ijobiy ta'siri ularning barqaror daromadlari va moliyaviy xizmatlarga bo'lgan yuqori ehtiyoji bilan izohlanadi. Alimov va Raximov (2022) raqamli bank xizmatlarining O'zbekiston bank tizimida operatsion samaradorlikni oshirishdagi muhim ahamiyatini ta'kidlagan. Ularning xulosalariga ko'ra, masofadan bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'sishi (2016–2024-yillarda o'rtacha 1.57 mln) banklarning xarajatlarini optimallashtirishga va foyda marjasini oshirishga xizmat qiladi.

Qodirov (2021) O'zbekiston banklarining daromadlilikiga aholining mehnat bozori dinamikasi va ta'lim darajasining ta'sirini o'rganib, oliy ta'lim bitiruvchilari sonining o'sishi bank xizmatlariga talabning sifat jihatidan o'zgarishiga olib kelishini ta'kidlagan. Uning tadqiqotlari yuqori malakali mutaxassislarining ko'payishi investitsiya mahsulotlari va murakkab moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabni oshirishi, lekin operatsion xarajatlarni ham ko'paytirishi mumkinligini ko'rsatdi. Xolmurodov va Saidov (2019) O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlarining bank tizimiga ta'sirini tahlil qilib, shahar aholisining o'sishi bank filiallari va raqamli xizmatlar tarmog'ini kengaytirish zaruratini keltirib chiqarishini aniqlagan. Ularning xulosalariga ko'ra, shahar hududlarida moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasining yuqori bo'lishi banklarning daromadlilikiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ammo qishloq hududlarida moliyaviy xizmatlardan foydalanishning past darajasi banklar uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

O'zbekiston bank tizimida demografik omillarning ta'siri bo'yicha so'nggi tadqiqotlarda ijtimoiy o'zgarishlar, xususan, nikoh va ajralish sur'atlari ham e'tiborga olinmoqda. Masalan, Usmonov (2023) nikohlar sonining o'sishi uy-joy kreditlari va boshqa uzoq muddatli moliyaviy mahsulotlarga talabni oshirishi, ajralishlarning ko'payishi esa iste'mol kreditlariga bo'lgan ehtiyojni oshirishi mumkinligini ta'kidlagan. Bu jarayonlar banklarning kredit portfeli tarkibiga ta'sir qilib, ularning daromadlilik ko'rsatkichlarini o'zgartirishi mumkin. Shu bilan birga, O'zbekistonning davlat ulushiga ega banklari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar (To'xtamurodov, 2020) ushbu banklarning moliyaviy ko'rsatkichlarida davlat ishtiroki va iqtisodiy siyosatning muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Davlat ulushiga ega banklar ko'pincha ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu ularning daromadlilikiga qo'shimcha cheklovlar qo'yishi mumkin.

Ushbu tadqiqot yuqorida keltirilgan xalqaro va mahalliy adabiyotlarga asoslanib, O'zbekiston bank tizimi va davlat ulushiga ega banklar misolida demografik va ijtimoiy omillarning ROA ga ta'sirini chuqur tahlil qilishga qaratilgan. Oldingi tadqiqotlardan farqli o'laraq, ushbu ish 2016–2024-yillarni qamrab oluvchi keng ma'lumotlar bazasiga asoslanadi va demografik (yosh guruhlari, urbanizatsiya, jinsiy tarkib) va ijtimoiy (mehnat bozori, ta'lim darajasi, nikoh/ajralish sur'atlari) omillarni kompleks ravishda o'rganadi. Shuningdek, davlat ulushiga ega banklarning moliyaviy ko'rsatkichlaridagi farqlar va bu farqlarning demografik-ijtimoiy omillarga bog'liqligi alohida e'tibor markazida bo'ladi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot 2016–2024-yillar davomida O'zbekiston bank tizimiga kiruvchi davlat ulushiga ega 9 ta tijorat banki, ya'ni Agrobank, Milliy bank, Sanoat qurilish bank, Asaka bank, Xalq bank, Biznesni rivojlantirish banki (BRB), Mikrokredit bank, Aloqa bank va Turon bank ma'lumotlariga asoslanadi. Bog'liq o'zgaruvchi sifatida ROA (%) tanlandi, mustaqil o'zgaruvchilar esa demografik (aholi o'sish sur'ati, yosh guruhlari ulushi, shahar/qishloq aholisi nisbati, ayollar/erkaklar ulushi) va ijtimoiy (mehnatga layoqatli aholi soni o'sishi, band aholining o'sishi, o'rtacha ish haqi o'sishi, oliy ta'lim bitiruvchilari, nikoh/ajralish sur'atlari) omillardan iborat. Bankka xos omillar sifatida ROE, sof foyda, kreditlar va depositlar hajmi ko'rib chiqildi. Ma'lumotlar Markaziy bank, tijorat banklari va Statistika integrallashgan axborot tizmi rasmiy saytida olingan. Tahlil jarayonida Pearson korrelyatsiya koeffitsienti, ko'p chiziqli regressiya modeli va deskriptiv statistika usullari qo'llanildi. Barcha hisob-kitoblar Microsoft Excel dasturida amalga oshirildi.

Tahlil natijalari

Deskriptiv statistika. O'zbekiston bank tizimi va davlat ulushiga ega banklarning 2016–2024-yillardagi moliyaviy va demografik-ijtimoiy ko'rsatkichlari deskriptiv

statistika yordamida tahlil qilindi. Quyidagi jadvalda asosiy o'zgaruvchilarning statistik xususiyatlari keltirilgan.

Jadval 1. Asosiy o'zgaruvchilarning statistik xulosasi

O'zgaruvchi	O'rtacha	Standart og'ish	Minimum	Maksimum
ROA (%)	1.998	0.440	1.346	2.555
Aholi o'sish sur'ati	1.019	0.002	1.017	1.022
Yosh (18–34) ulushi (%)	29.695	2.035	26.489	32.255
Shahar aholisi ulushi (%)	50.711	0.189	50.538	51.009
O'rtacha ish haqi o'sishi	1.189	0.120	0.967	1.410

Izoh: Muallif tomonidan MB va tijorat banklari rasmiy saytidan olingan ma'lumotlar asosida.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston bank tizimining ROA ko'rsatkichi o'rtacha 1.998% ni tashkil qilib, davlat ulushiga ega banklarning barqaror daromadlilikini ko'rsatadi. Aholining o'sish sur'ati barqaror bo'lib, 2016–2024-yillarda o'rtacha 1.019% ni tashkil etdi, bu iqtisodiy faollikning barqarorligini aks ettiradi. Yosh guruhlari ulushida sezilarli farqlar mavjud, xususan, 18–34 yoshdagi aholining ulushi 26.489% dan 32.255% gacha o'zgarib, bank xizmatlariga talabning turlicha bo'lishini ko'rsatadi. 35–59 yosh guruhining yuqori iqtisodiy faolligi kredit va depozit xizmatlariga talabni oshirsa, 60+ yosh guruhining talabi nisbatan past bo'lib, banklarning mahsulot segmentatsiyasiga ta'sir qiladi.

Korrelyatsion tahlil. ROA va demografik-ijtimoiy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun Pearson korrelyatsiya koeffitsienti hisoblandi. Quyidagi jadvalda asosiy natijalar keltirilgan.

Jadval 2. ROA va omillar o'rtasidagi korrelyatsiya koeffitsientlari

O'zgaruvchi	Korrelyatsiya (ROA bilan)
Aholi o'sish sur'ati	0.1496
Yosh (18–34) ulushi	0.0063
Shahar aholisi ulushi	0.0453
O'rtacha ish haqi o'sishi	-0.2519
Oliy ta'lim bitiruvchilari	-0.5277

Izoh: Muallif tomonidan MB va tijorat banklari rasmiy saytidan olingan ma'lumotlar asosida.

Korrelyatsiya tahlili natijalari O‘zbekiston bank tizimida aholining o‘shish sur‘ati ($r=0.1496$) va shahar aholisi ulushi ($r=0.0453$) bilan ROA o‘rtasida zaif ijobiy bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi, bu shahar aholisining moliyaviy xizmatlardan ko‘proq foydalanishi bilan izohlanadi. Oliy ta‘lim bitiruvchilari sonining o‘shishi ($r=-0.5277$) ROA bilan sezilarli salbiy korrelyatsiyaga ega bo‘lib, bu iqtisodiy resurslarning taqsimlanishi va yuqori malakali mutaxassislarning murakkab moliyaviy mahsulotlarga talabining bank operatsion xarajatlarini oshirishi bilan bog‘liq. 2016–2024-yillardagi ma‘lumotlar shahar va qishloq aholisi o‘rtasidagi farqlar bank xizmatlariga talabning notekis taqsimlanishiga ta‘sir qilishini tasdiqlaydi.

Regressiya tahlili. ROA ga demografik va ijtimoiy omillarning ta‘sirini baholash uchun ko‘p chiziqli regressiya modeli qurildi. Quyidagi jadvallar modelning umumiy sifati va koeffitsientlarini aks ettiradi.

Jadval 3. Regressiya modelining xulosasi

Ko‘rsatkich	Qiymati
Multiple R	0.9976
R Square	0.9952
Adjusted R Square	0.6538
Standard Error	0.2452

Izoh: Muallif tomonidan MB va tijorat banklari rasmiy saytidan olingan ma‘lumotlar asosida.

Regressiya modelining umumiy tahlil natijasi 3-jadvalda keltirilgan bo‘lib, u yuqori tushuntirish qobiliyatiga ega ($R^2=0.9952$), ya‘ni mustaqil o‘zgaruvchilar ROA dagi o‘zgarishlarning 99.52% ni tushuntiradi. Biroq, sozlangan R^2 qiymati (0.6538) modelning murakkabligi va ba‘zi o‘zgaruvchilarning cheklangan ta‘sirini ko‘rsatadi, bu ko‘p sonli o‘zgaruvchilarning faqat bir qismining statistik ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. Modelning standart xatosi (0.2452) natijalarning ishonchligini tasdiqlaydi, bu O‘zbekiston bank tizimida demografik va ijtimoiy omillarning ROA ga ta‘sirini tahlil qilish uchun modelning mosligini ko‘rsatadi. 2016–2024-yillardagi ma‘lumotlar asosida tahlil shuni ko‘rsatadiki, aholining iqtisodiy faol guruhlar bank xizmatlariga talabni oshiradi, ammo ba‘zi demografik omillar, masalan, 18–34 yosh guruhining ulushi ($p=0.3458$), statistik jihatdan ahamiyatsiz bo‘lib, banklar uchun mahsulot segmentatsiyasini qayta ko‘rib chiqish zaruratini keltirib chiqaradi. Bu natijalar bank tizimining daromadlilikini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim yo‘l-yo‘riq bo‘la oladi.

Jadval 4. Regressiya koeffitsientlari

O'zgaruvchi	Koeffitsient	p-qiymati
Aholi o'sish sur'ati	938.420	0.0286
Yosh (35–59) ulushi	19.055	0.0332
Yosh (60+) ulushi	-22.507	0.0603

Izoh: Muallif tomonidan MB va tijorat banklari rasmiy saytidan olingan ma'lumotlar asosida.

Jadval 4 regressiya koeffitsientlarini taqdim etib, aholi o'sish sur'ati (koeffitsient=938.420, $p=0.0286$) va 35–59 yosh guruhlar ulushi (koeffitsient=19.055, $p=0.0332$) O'zbekiston bank tizimida ROA ga statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Bu 35–59 yosh guruhining yuqori iqtisodiy faolligi bank xizmatlariga, xususan, kredit va depozit mahsulotlariga talabni oshirishini tasdiqlaydi. 60+ yosh guruhining ta'siri (koeffitsient=-22.507, $p=0.0603$) chegarada ahamiyatli bo'lib, ularning moliyaviy xizmatlardan kamroq foydalanishini aks ettiradi, bu esa ushbu guruhga yo'naltirilgan maxsus mahsulotlarning yetishmasligini ko'rsatadi. 2016–2024-yillardagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy faol yosh guruhlar bank tizimining daromadlilikini mustahkamlashda asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ayollar ulushining salbiy ta'siri (koeffitsient=-57.358, $p=0.0731$) jinsiy tarkibning bank xizmatlariga talabga ta'sirini o'rganish zarurligini ko'rsatadi. Ushbu natijalar banklar uchun mijozlar segmentatsiyasini optimallashtirish va maqsadli moliyaviy mahsulotlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Banklar bo'yicha tahlil. O'zbekiston bank tizimiga kiruvchi davlat ulushiga ega 9 ta bankning 2016–2024-yillardagi ROA ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Quyidagi jadvalda banklar bo'yicha o'rtacha ROA va ularning barqarorligi ko'rsatilgan.

Jadval 5. Banklar bo'yicha ROA ko'rsatkichlari (2016–2024)

Bank	O'rtacha ROA (%)	Standart og'ish
Agrobank	0.971	0.451
Milliy bank	1.562	0.533
Sanoat qurilish bank	1.729	1.390
Asaka bank	0.532	0.286
Xalq bank	2.478	2.850

BRB	0.304	2.742
Mikrokredit bank	0.889	2.679
Aloqa bank	2.443	0.881
Turon bank	0.938	0.632

Izoh: Muallif tomonidan MB va tijorat banklari rasmiy saytidan olingan ma'lumotlar asosida.

Jadval 5 dan ko'rinib turibdiki, Xalq banki (o'rtacha ROA 2.478%, standart og'ish 2.850) va Aloqa banki (o'rtacha ROA 2.443%, standart og'ish 0.881) 2016–2024-yillarda eng yuqori o'rtacha ROA ko'rsatkichlariga ega bo'lib, barqaror daromadlilikni namoyish etdi, bu ularning operatsion samaradorligi va mijozlar bazasining kengligi bilan izohlanadi. BRB (o'rtacha ROA 0.304%, 2024-yilda -6.943%) va Mikrokredit banki (o'rtacha ROA 0.889%, 2024-yilda -7.237%) 2024-yilda sezilarli salbiy ROA qayd etib, moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. Bu banklar o'rtasidagi operatsion samaradorlikdagi farqlarni, xususan, kredit portfeli sifati va xarajatlar boshqaruvidagi muammolarni ko'rsatadi. Bunday farqlar banklarning bozor segmentatsiyasi va strategik rejalashtirishdagi yondashuvlarining turlichaligini ta'kidlaydi, bu esa moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun optimallashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosalar

Bank tizimining daromadliliği umumiy barqaror daromadlilikni namoyish etadi, ammo davlat ulushiga ega banklar o'rtasida sezilarli farqlar mavjud. Xalq banki va Aloqa banki yuqori ROA ko'rsatkichlari bilan ajralib turadi, BRB va Mikrokredit banki esa moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Demografik omillarning ta'siri aholi o'sish sur'ati va 35–59 yosh guruhlar ulushi bank xizmatlariga talabni oshiradi va ROA ga ijobiy ta'sir qiladi. Yosh (18–34) va 60+ guruhlarining ta'siri statistik jihatdan ahamiyatsiz bo'lib, ularning bank xizmatlaridan foydalanish darajasi pastroq ekanligini ko'rsatadi.

Ijtimoiy omillarning ta'siri oliy ta'lim bitiruvchilari sonining o'sishi ROA bilan salbiy bog'liq bo'lib, bu iqtisodiy resurslarning taqsimlanishi va ijtimoiy o'zgarishlarning bank daromadliliğiga ta'sirini aks ettiradi. Masofadan bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'sishi esa operatsion samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

Takliflar

Mijozlarni segmentatsiya qilish: Banklar 35–59 yoshdagi mijozlarga yo'naltirilgan maxsus mahsulotlar, masalan, ipoteka va investitsiya xizmatlarini ishlab

chiqishi kerak. Bu guruhning iqtisodiy faolligi bank xizmatlariga talabni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish: Masofadan bank xizmatlaridan foydalanuvchilar sonining o'sishi (o'rtacha 1.57 mln) banklarning operatsion xarajatlarni kamaytirish va daromadlilikni oshirish imkonini beradi. Raqamli platformalarni kengaytirishga e'tibor qaratish zarur.

Moliyaviy barqarorlikni ta'minlash: BRB va Mikro kredit banki kabi moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelgan banklar kredit portfeli sifatini yaxshilash va xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha choralar ko'rishi lozim. Bu ularning uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Demografik va ijtimoiy omillarni monitoring qilish: Aholining yosh tarkibi, urbanizatsiya darajasi va ijtimoiy o'zgarishlar banklarning strategik rejalashtirishiga ta'sir qiladi. Ushbu omillarni doimiy kuzatib borish banklarning bozor talablariga moslashishini osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev, A., & Xudayberdieva, D. (2020). O'zbekiston bank tizimida moliyaviy ko'rsatkichlarning iqtisodiy omillarga ta'siri. *Iqtisodiyot va moliya*, 12(3), 45–56.
2. Alimov, R., & Raximov, S. (2022). Raqamli bank xizmatlarining O'zbekiston bank tizimidagi o'rni. *Bank xabarnomasi*, 8(2), 23–30.
3. Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality, and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.
4. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence. *The World Bank Economic Review*, 13(2), 379–408.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tadbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
